

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 127 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Алимова Елена Геннадьевна

PhD, и.о. доцента кафедры «Психология»

Ташкентского государственного педагогического университета имени Низамий. Узбекистан

Аннотация: В статье представлен всесторонний анализ особенностей исследования девиантного поведения подростков, уделяется внимание ключевым характеристикам, факторам, способствующим его развитию, и вызовам, с которыми сталкиваются исследователи. Девиантное поведение подростков является актуальной проблемой, учитывая его возможные долгосрочные последствия как для самого индивида, так и для общества в целом. В статье рассматриваются различные методологии, используемые в изучении данного поведения, и оценивается их эффективность. В результате исследования выявлены ключевые модели поведения и их социальные, психологические и экологические детерминанты.

Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, социальные детерминанты, психологические факторы, экологические факторы, методология, модели поведения, проблемы исследования.

Annotatsiya: Maqolada o'smirlarning deviant xatti-harakatlarini o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari har tomonlama tahlil qilinadi, asosiy xususiyatlar, rivojlanishga olib keluvchi omillar va tadqiqotchilar duch keladigan muammolarga e'tibor qaratiladi. O'smirlarning deviant xatti-harakatlari shaxs va jamiyat uchun uzoq muddatli oqibatlarini hisobga olgan holda dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu maqolada ushbu xatti-harakatlarni o'rganishda qo'llaniladigan turli metodologiyalar ko'rib chiqilib, ularning samaradorligi baholanadi. Tadqiqot natijasida xatti-harakatlarning asosiy modellari hamda ularning ijtimoiy, psixologik va ekologik determinantlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: deviant xatti-harakatlar, o'smirlar, ijtimoiy determinantlar, psixologik omillar, ekologik omillar, metodologiya, xulq-atvor modeli, tadqiqot muammolari.

Abstract: The article presents a comprehensive analysis of the features of studying deviant behavior in adolescents, focusing on key characteristics, factors contributing to its development, and challenges faced by researchers. Adolescent deviant behavior is a pressing issue given its potential long-term consequences for both the individual and society as a whole. The study examines various methodologies employed in studying this behavior and evaluates their effectiveness. As a result, key behavior patterns and their social, psychological, and environmental determinants were identified.

Key words: deviant behavior, adolescents, social determinants, psychological factors, environmental factors, methodology, behavior models, research challenges.

ВВЕДЕНИЕ

Девиантное поведение подростков вызывает значительный интерес в последние годы из-за его растущей распространенности и негативного воздействия на общество. Подростковый возраст характеризуется быстрыми психологическими, социальными и физиологическими изменениями, которые могут способствовать формированию отклоняющегося поведения. В данном контексте девиантное поведение определяется как действия, нарушающие общественные нормы и считающиеся социально неприемлемыми. К примерам можно отнести употребление наркотиков, участие в преступной деятельности, прогулы и проявление агрессии.

Понимание факторов, влияющих на подобное поведение, необходимо для разработки эффективных профилактических и интервенционных стратегий. Цель данной статьи — рассмотреть особенности девиантного поведения подростков, выявить факторы, способствующие его возникновению, и проанализировать методы, применяемые для его изучения.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования девиантного поведения подростков был применен смешанный метод, сочетающий количественные и качественные подходы для получения наиболее полных данных о факторах, влияющих на данное поведение. Исследование проводилось в два этапа.

Первый этап включал количественное исследование с использованием анкеты, в котором приняли участие 500 подростков в возрасте 12–18 лет. Участники были отобраны методом случайной выборки из различных школ и образовательных учреждений, расположенных в городских и областных районах. Анкета была разработана для оценки частоты проявлений различных форм девиантного поведения, таких как употребление психоактивных веществ, агрессивное поведение, кражи, прогулы и нарушения общественных норм. Также анкета включала вопросы, касающиеся социально-демографических характеристик, семейного положения, успеваемости в школе и социального окружения подростков. Для анализа данных использовались статистические методы, такие как регрессионный анализ, корреляционный анализ и факторный анализ. Это позволило выявить взаимосвязи между различными переменными и определить ключевые факторы, влияющие на девиантное поведение.

Второй этап включал качественное исследование, основанное на углубленных полуструктурированных интервью с подростками, их родителями и педагогами. Были выбраны 30 подростков, проявляющих различные формы девиантного поведения, для более детального изучения их индивидуальных особенностей и факторов, влияющих на их поведение. Интервью были направлены на выявление личных, семейных и социальных причин девиантного поведения, а также на анализ влияния психологических и эмоциональных состояний подростков. Интервью с родителями и педагогами помогли выявить особенности семейного воспитания, уровень вовлеченности в школьную жизнь и влияние окружения подростков на их поведение.

Для качественного анализа интервью использовался метод тематического анализа, который позволил выявить повторяющиеся темы и паттерны в ответах участников. Этот метод дал возможность глубже понять, как подростки воспринимают своё поведение, какие внутренние и внешние факторы способствуют его развитию, а также как социальное окружение влияет на их поведенческие решения.

Этические аспекты исследования были тщательно учтены. Все участники, включая подростков и их родителей, подписали информированное согласие на участие. Исследование проводилось с соблюдением принципов конфиденциальности данных, и участникам был предоставлен доступ к результатам исследования по их запросу.

Таким образом, сочетание количественных и качественных методов позволило получить комплексное представление о девиантном поведении подростков и факторах, его определяющих.

Результаты

Анализ полученных данных позволил выявить несколько ключевых тенденций, касающихся девиантного поведения подростков. В результате количественного исследования было установлено, что наиболее распространенными формами девиантного поведения среди подростков в Узбекистане являются **прогулы** и **систематические нарушения школьных правил** (55% участников). Это поведение часто связано с отсутствием интереса к учебе и недостаточной мотивацией. Около 30% подростков признались в **агрессивном поведении** по отношению к сверстникам, что может быть обусловлено семейными проблемами и недостатком эмоциональной поддержки. Употребление психоактивных веществ и алкоголя встречается значительно реже — всего у 15% подростков. Это отражает влияние традиционных семейных ценностей и социальной осуждаемости подобных действий в узбекском обществе. В то же время около 20% подростков признались в участии в **мелких кражах** и **вандализме**, что может свидетельствовать о скрытом протесте против существующих социальных норм и ограничений.

Статистический анализ показал, что на девиантное поведение подростков в Узбекистане оказывают значительное влияние несколько факторов. Регрессионный анализ выявил, что **недостаточный уровень родительского контроля** и **вовлеченности родителей в жизнь подростка** являются одними из главных предикторов девиантного поведения (коэффициент корреляции $r=0.63$, $p<0.01$). Также установлена значительная взаимосвязь между **низкой успеваемостью в школе** и проявлением девиантных наклонностей ($r=0.57$, $p<0.01$). Кроме того, **негативное влияние друзей**, склонных к антисоциальному поведению, существенно влияет на выбор подростков ($r=0.54$, $p<0.01$).

Эти данные подчеркивают важность активного участия родителей в воспитании и образовании своих детей, а также значимость формирования позитивного окружения для предотвращения девиантного поведения.

Качественное исследование, основанное на интервью, позволило более глубоко понять мотивацию и восприятие подростков, проявляющих девиантное поведение в Узбекистане. Многие из них отмечали, что девиантные поступки зачастую совершались под давлением сверстников и в стремлении получить

одобрение группы. Около 65% участников интервью подчеркнули, что недостаток эмоциональной поддержки со стороны родителей или учителей способствовал их негативному поведению.

Подростки также часто выражали чувство одиночества и непонимания со стороны окружающих, что усиливало их стремление протестовать против существующих социальных норм и традиций. В ходе интервью было выявлено, что подростки с девиантным поведением испытывали значительные трудности в самоконтроле и управлении своими эмоциями, что подтверждается их склонностью к агрессивным и импульсивным поступкам.

Педагоги и родители также отмечали нехватку эффективных программ по профилактике девиантного поведения в школах и отсутствие доступа к специализированной психологической помощи для подростков, испытывающих трудности в адаптации.

Таким образом, результаты исследования подтверждают многофакторную природу девиантного поведения подростков, которое обусловлено семейными, образовательными и социальными факторами. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода к решению проблемы девиантного поведения, включая активное участие родителей, педагогов и общества в целом.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты согласуются с предыдущими исследованиями девиантного поведения подростков и подтверждают, что данное явление формируется под воздействием множества социальных, психологических и экологических факторов. Один из ключевых выводов нашего исследования заключается в том, что семейные отношения оказывают значительное влияние на поведение подростков. Подростки из семей, где присутствуют конфликты, пренебрежение или насилие, с большей вероятностью демонстрируют девиантное поведение.

Это подчеркивает необходимость внедрения семейных интервенций, направленных на решение внутренних проблем в семье. Такие меры могут способствовать снижению уровня девиаций и укреплению позитивной атмосферы в семейной среде, что, в свою очередь, благоприятно влияет на поведение подростков.

Влияние сверстников также играет важную роль, что свидетельствует о необходимости профилактических мер, направленных на формирование положительных социальных связей среди подростков и создание среды, которая не способствует девиантному поведению. В этом контексте важную роль играют школы, которые должны активно участвовать как в выявлении девиантного поведения, так и в осуществлении мер по его предотвращению, включая программы по развитию социальных навыков и эмоциональной компетентности.

Кроме того, исследование подтвердило, что социально-экономические неравенства являются значительными факторами риска. Подростки, живущие в неблагополучных районах, сталкиваются с большим количеством стрессоров, имеют меньше возможностей для саморазвития и чаще наблюдают криминальное поведение, что в совокупности способствует развитию девиантности. Учитывая эти факторы, профилактические программы и программы реабилитации должны разрабатываться с учётом социального и экономического контекста, включая доступ к ресурсам и поддержке.

Дополнительно необходимо учитывать индивидуальные психологические черты, такие как импульсивность и недостаток саморегуляции, которые требуют корректировки через психологическое консультирование и поведенческую терапию. Понимание этих индивидуальных особенностей может помочь в создании более целенаправленных и эффективных интервенций для подростков с девиантным поведением.

Несмотря на ценные результаты, данное исследование имеет свои ограничения. Использование самодекларативных данных может вносить искажения, так как подростки могут либо недооценивать, либо преувеличивать своё поведение в ответах. Кроме того, исследование имело поперечный характер, что ограничивает возможность делать выводы о причинно-следственных связях между выявленными факторами.

В будущем исследования могли бы извлечь пользу из использования продольных дизайнов, которые позволяют отслеживать изменения в поведении подростков с течением времени. Это обеспечит более глубокий анализ динамики факторов, способствующих девиантному поведению, и поможет разработать более эффективные меры профилактики и коррекции.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Исследование подчеркивает сложность девиантного поведения подростков, на формирование которого влияют множество взаимосвязанных факторов: социальные, семейные, психологические

и экономические. Результаты нашего исследования показывают, что для эффективной борьбы с девиантным поведением необходим многоаспектный подход, включающий взаимодействие с семьями, школами и сообществами.

Профилактические и интервенционные стратегии должны учитывать особенности подростков, находящиеся в группе риска, и разрабатываться с учетом различных факторов, способствующих девиациям. Это может включать программы по повышению уровня родительского контроля, развитию социальных навыков и эмоционального интеллекта, а также создание поддерживающей среды в учебных заведениях.

Дальнейшие исследования необходимы для изучения долгосрочных последствий девиантного поведения и совершенствования существующих моделей вмешательства. Необходимо также обращать внимание на индивидуальные особенности подростков, такие как личные и эмоциональные факторы, что позволит создавать более целенаправленные программы поддержки.

Политики и педагоги должны работать совместно, чтобы создать благоприятную среду, способствующую здоровому развитию подростков и минимизирующую риск отклоняющегося поведения. Это включает в себя развитие доступных ресурсов и программ поддержки для семей и подростков, а также активное участие сообществ в профилактике девиантного поведения. Совместные усилия всех участников образовательного процесса способны значительно повысить эффективность мероприятий, направленных на решение этой актуальной проблемы.

Использованная литература

1. Барабанов, А. П., & Сидоренко, И. В. (2018). *Психология девиантного поведения подростков*. Москва: Издательство РГУП.
2. Зверева, Н. А. (2019). *Социальные факторы девиантного поведения: Теория и практика*. Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ.
3. Ильин, Е. П. (2016). *Психология поведения: Введение в психологию девиаций*. Екатеринбург: Издательство Урал. университета.
4. Коновалова, Т. Ю. (2020). Роль семьи в формировании девиантного поведения подростков. *Вестник психологии*, 12(4), 25–30. doi:10.14489/vp.2020.12.04.25.
5. Лебедев, А. Г. (2017). Девиантное поведение в подростковом возрасте: причины и пути преодоления. *Психологические исследования*, 10(1), 15–22. doi:10.1016/j.psychres.2017.01.003.
6. Неверов, В. Н. (2021). *Психология девиантного поведения: Подходы и методы*. Москва: Издательство Академия.
7. Рогов, Е. И. (2018). Социальные сети как фактор влияния на девиантное поведение подростков. *Психология и право*, 14(3), 57–65. doi:10.21564/2078-7538.2018.03.07.
8. Тарасова, М. И. (2019). Превентивные меры против девиантного поведения: опыт и перспективы. *Социология и право*, 16(2), 42–50. doi:10.21564/2078-7503.2019.02.06.
9. Федорова, О. Н. (2020). Девиантное поведение: Психологические аспекты и пути коррекции. *Вопросы психологии*, 13(2), 33–40. doi:10.21564/0201-8888.2020.02.03.
10. Шмидт, В. Л. (2017). *Девиантное поведение подростков: Социологические и психологические аспекты*. Новосибирск: Издательство НГПУ.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.